

мент” Управления по делам архитектуры СМ УССР сейчас производит обмерные работы по составлению проекта реставрации памятника архитектуры XVIII в. – собора Рождества Богородицы в г. Козельце Черниговской области. Для составления проекта реставрации необходимы детальные обмеры. В связи с большими повреждениями памятника вследствие бомбардировок немецкой авиации и пожара, многие части, детали фасада и верхи мы не в состоянии возобновить в проекте” [3, арк. 1]. Тому реставратори використали плани, кресленики та обміри архітекторів і художників минулого століття. Таким чином, матеріали членів Імператорської археологічної комісії не втратили своєї актуальності, вони є цінними для сучасних дослідників історії архітектури.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 566, 414 арк.
2. Там само, ф. 679, оп. 3, спр. 14, 453 арк.
3. Рукописный архив ИИМК РАН, ф. 1, 1909, д. 71, 40 л.
4. РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 69, 46 л.
5. Там же, ф. 796, оп. 192, д. 8714, 5 л.
6. Там же, ф. 799, оп. 26, д. 378, 12 л.
7. Воззвание [Комитета по возобновлению летнего соборного храма в г. Козельце Черниговской губернии] // Черниг. епарх. изв. : Ч. офиц. – 1895. – № 24. – С. 904-907.
8. *Горностаев Ф. Ф.* Строительство графов Разумовских в Черниговщине // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове, 1908 / Под ред. графини [П. С.] Уваровой. – М., 1911. – Т. 2. – С. 167-196.
9. *Цапенко М. П.* По равнинам Десны и Сейма. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1970. – 143 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДРЯДЖЕННЯ ІЄРОМОНАХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДУХОВНО-САНІТАРНІ ЗАГОНИ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами ЦДІАК України)

У цьому році виповнюється 100 років з початку Першої світової війни. Києво-Печерська лавра не залишилася осторонь подій тієї війни. Ми зупинимось на мало висвітленій у дослідницьких роботах темі щодо мобілізації ієромонахів Києво-Печерської лаври у діючу армію під час Першої світової війни та відрядження їх у духовно-санітарні загони. Матеріали підготовлені на основі архівних документів ЦДІАК України й вперше у вітчизняній історіографії ми вводимо у науковий обіг ще неопубліковані архівні документи про найменш досліджені сторінки історії Києво-Печерської лаври.

З грифом “таємно” у ЦДІАК України зберігається відомість про мобілізаційний розпис 1910 р. [4, 1], а у ній зазначено найменування військово-лікувальних закладів та іменний список ієромонахів Києво-Печерської лаври, які підлягали мобілізації у разі війни, а також вказаний термін прибуття кожного мобілізованого ієромонаха Лаври до пункту призначення у діючу армію. Необхідно зазначити, що до початку Першої світової війни під керівництвом протопресвітера російської армії та флоту Георгія Шавельського була розроблена й затверджена “Інструкція обов’язків військового священика на полі бою та у тилу”. Інструкція визначала місце та обов’язки усіх категорій військових священиків [3, 120].

Згідно з штатом у кожному полку повинні перебувати один полковий православний священик та один церковник, які зобов’язані були проводити богослужіння у пересувних полкових церквах, сповідати й причащати поранених, відспівувати загиблих воїнів й хоронити їх, а також сповіщати родичів про загибель.

У мирний час штатні священики служили при всіх піхотних і кавалерійських полках, але не було їх при артилерійських бригадах, саперних та залізничних батальйонах, тому духовну опіку воїнів виконували полкові священики з інших підрозділів або епархіальні священики [1, 31].

У період військових дій полкові священники зобов'язані перебувати увесь час при своїх частинах, тому військовим бригадам та батальйонам призначали мобілізованих ієромонахів, а також необхідно було направляти військових священників у передові санітарні пункти, госпіталі, лазарети та санітарні обози, саме тому й існував мобілізаційний розпис для ієромонахів Києво-Печерської лаври.

24 липня 1914 р., ще до оголошення Германською імперією війни Росії, під грифом “таємно” Київська духовна консисторія направила Благодичному монастирив м. Києва архимандриту Києво-Печерської лаври Амвросію імператорський наказ і мобілізаційний розпис щодо призначених єпархіальним начальством для виконання духовних обов'язків у діючій армії ієромонахів Києво-Печерської лаври [4, 1]. В ньому зазначалися військово-лікувальні заклади та терміни прибуття лаврських ієромонахів на місця призначення. З документа стає зрозумілим, що списки ієромонахів, які підлягають мобілізації, були підготовлені ще 6 квітня 1911 р.

26 липня 1914 р. під грифом “Таємно” у Духовний собор Києво-Печерської лаври надійшов лист про мобілізацію за № 373 від Відомства Православного сповідання Київської духовної консисторії. У листі повідомлялося, що у зв'язку з телеграмою начальника 19-ї піхотної дивізії Київська духовна консисторія просить Духовний собор Лаври прийняти розпорядження про негайний від'їзд ієромонахів Лаври Воніфатія і Павріона, призначених у 180-й і 181-й польові пересувні госпіталі при цій дивізії, у м. Умань [4, 3]. Ієромонахи Лаври Воніфатій та Павріон повинні були негайно з'явитися до ключаря Києво-Софіївського собору протоієрея Миколи Браїловського для отримання похідних ризниць.

Намісник Києво-Печерської лаври замість ієромонаха Павріона направив у 181-й польовий пересувний госпіталь при 19-й піхотній дивізії ієромонаха Києво-Печерської лаври Вассоя. При цьому командированим у діючу армію ієромонахам Києво-Печерської лаври були видані паспорти від 26 липня 1914 р. за № 6390 та № 6391, які отримав та розписався за себе і отця Воніфатія ієромонах Вассой.

У листі від 29 липня 1914 р. у Київську духовну консисторію Духовний собор Києво-Печерської Успенської лаври повідомляв, що замість лаврських ієромонахів, зазначених у відомості від 6 квітня 1911 р., у зв'язку з переміщенням, хворобою або з інших причин були призначені у військово-лікувальні заклади інші ієромонахи Лаври. Вивчаючи архівні документи ми прийшли до висновку, що у 1914 р., на час мобілізації, іменний список ієромонахів Лаври був змінений її намісником на 60%. Так, з 9 ієромонахів, зазначених у списку за 1911 р., у діючу армію мобілізовано лише чотири, а п'ять – з різних причин замінено за розпорядженням намісника монастиря.

Отже, у 1914 р. по Київському військовому округу мобілізовані такі ієромонахи Києво-Печерської лаври:

1. Ієромонах Феодот, призначений у госпіталь № 97 (м. Київ) при 42-й піхотній дивізії.
2. Ієромонах Флавіан, призначений у польовий пересувний госпіталь № 98 при 42-й піхотній дивізії.
3. Ієромонах Іассон, призначений у госпіталь № 206.
4. Ієромонах Феодосій, призначений у госпіталь № 207 при 42-й піхотній дивізії.

Всі вони мали термін прибуття на місце призначення 7 днів з дня оголошення мобілізації. У м. Умань з терміном прибуття на місце призначення 6 днів були направлені:

5. Ієромонах Аверкій, призначений у госпіталь № 51.
6. Ієромонах Максим, призначений у польовий пересувний госпіталь № 52 при 19-й піхотній дивізії.
7. Ієромонах Воніфатій, призначений у польовий пересувний госпіталь № 180 при 19-й піхотній дивізії.
8. Ієромонах Вассой, призначений у польовий пересувний госпіталь № 181 при 19-й піхотній дивізії.
9. Ієромонах Паїсій, призначений у госпіталь № 79 (м. Київ) при 33-й піхотній дивізії [4, 2].

Іл. 1. Полковий священник під час богослужіння у діючій армії. Жовтень 1914 р.

Лл. 2. Поховання загиблих воїнів

ванню монастирів ченців, які добровільно бажають відправитися на служіння у діючу армію. З ченців планувалося створити особливий духовно-санітарний загін, обов'язком якого було прибирання з поля бою поранених, убитих воїнів, поховання загиблих за християнським обрядом. Св. Синод наказав митрополиту Володимирі повідомити протопресвітеру Георгію Шавельському список ченців, а також зробити розпорядження про відрахування з доходів найбагатших монастирів єпархії потрібну суму на утримання означеного духовно-санітарного загону [4, 50зв.].

5 жовтня 1916 р. вже з Київської духовної консисторії надійшла постанова за № 29843, у якій повідомлялося про наказ благочинному монастирів м. Києва архімандриту Амвросію негайно представити затверджений Синодом список ченців для створення духовно-санітарного загону та вказати суми, які будуть асигновані монастирями на утримання зазначеного загону [4, 50]. І тут знов розпочалася бюрократична тяганина, яка набула величезного розмаху під час Першої світової війни, між Духовним собором Києво-Печерської лаври та Київською духовною консисторією. Послідовно виникали довідки на довідки.

Лише 28 жовтня 1916 р. Духовний собор Лаври у резолюції зазначив, що вважає необхідним, крім 15 священнослужителів, які були раніше відряджені від Лаври у діючу армію для виконання пастирських обов'язків, та 7 ієромонахів, які обслуговують місцевий військовий госпіталь з його відділеннями при Лаврі, додатково відрядити у розпорядження начальника штабу Верховного Головнокомандуючого і військового протопресвітера ще трьох лаврських ієромонахів: Геласія (Комишина), Даниїла (Нагула) та замість призначеного раніше Бориса (Павлика) – Тимофія (Харченка) [4, 56зв.]. Духовний собор також постановив видати цим ієромонахам на придбання теплого одягу та інших необхідних речей по 100 руб. [4, 51].

Лише 20 березня 1917 р. Духовний собор Лаври надіслав п'ять тис. руб. на утримання ієромонахів Лаври у духовно-санітарному загоні.

11 квітня 1917 р. Київська духовна консисторія надіслала “Наказ” за № 9482 про оголошення призначеним в духовно-санітарний загін лаврським ієромонахам Геласію, Даниїлу та Борису негайно приготуватися до від'їзду у м. Кам'янець-Подільський до Головного священника армій Південно-західного фронту та з'явитися їм у Консисторію для отримання щомісячної платні.

Тільки 14 квітня 1917 р. була надана резолюція Духовного собору Лаври щодо оголошення цього “Наказу” ієромонахам Геласію, Даниїлу та Тимофію [4, 57], а 17 квітня 1917 р. вони звернулися у Духовний собор щодо забезпечення їх необхідними церковними речами [4, 58].

З архівних документів стає відомо, що починаючи з осені 1916 р. розпочалися затримки у виконанні “Наказів” та “Постанов” Духовним собором Києво-Печерської лаври. Так, незважаючи на звернення протопресвітера російської армії та флоту Георгія Шавельського направляти на фронт ієромонахів до 40 років, Духовний собор Лаври направив у духовно-санітарний загін ієромонахів Геласія (Комишана), якому виповнилося на той час 56 років, Даниїла (Нагула) – 46 років та Тимофія (Харченка) – 47 років. Перебування їх у діючій армії – окрема історія.

Примітки

1. Вестник военного и морского духовенства. – Пг., 1915. – № 1.
2. Шавельский Георгий. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. – М., 1996.
3. Шавельский Г. Служение священника на войне // Военный сборник. – СПб., 1912. – № 11.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3380а.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014